

COAR Community Framework für empfehlenswerte Praktiken in Repositorien

Version 2 – 19. Juli 2022

Das vorliegende Dokument ist eine Übersetzung von:

Confederation of Open Access Repositories. (2022). *COAR Community Framework for Good Practices in Repositories* (Version 2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7108101>

Übersetzt von: Yannick Paulsen (ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2677-7056>)

Lizenz für die deutsche Fassung: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ziel

Das Framework soll Repositorien dabei helfen, ihre derzeitigen Abläufe auf der Grundlage einer Reihe von anwendbaren und erreichbaren bewährten Praktiken zu bewerten und zu verbessern.

Derzeit gibt es eine Reihe von bestehenden Rahmenwerken und Bewertungskriterien für Repositorien, die entwickelt wurden, um sie bei der Verbesserung bestimmter Aspekte ihres Betriebs zu unterstützen (wie z. B. Auffindbarkeit, Zugang, Wiederverwendbarkeit, Integrität, Qualitätssicherung, Archivierung, Datenschutz und Nachhaltigkeit). Allerdings wurden diese Kriterien von verschiedenen Organisationen aufgestellt und sind oft nur für eine Region oder eine bestimmte Art von Repository relevant.

Das COAR Community Framework bietet einen **globalen, vielschichtigen Rahmen für empfehlenswerte Praktiken in Repositorien**, der auf verschiedene Typen von Repositorien (Publikationen, institutionell, Forschungsdaten usw.) und in verschiedenen geografischen und thematischen Kontexten angewandt werden kann.

Verfahren

Das Framework wurde von der COAR Repository Assessment Working Group und auf Basis von zahlreichen Community-Beiträgen entwickelt, die viele verschiedene Regionen und Repositorientypen vertreten.

Dies ist die zweite Fassung des COAR Community Frameworks. Diese Version wurde nach einer Überprüfung der Version 1 durch die Arbeitsgruppe und nach Konsultation der Community veröffentlicht.

Version 1 des Frameworks führte bestehende Kriterien aus anderen Quellen zusammen; die COAR Repository Assessment Working Group hatte diese Kriterien auf ihre Durchführbarkeit, Einfachheit der Umsetzung und Lücken hin überprüft.

Definitionen

Ressource: Der Term bezieht sich auf das Objekt, das im Repository archiviert / hochgeladen wurde (z. B. Manuskript, Datensatz, Video).

Metadatensatz: Der Term bezieht sich auf die Sammlung von Metadatenelementen, die eine bestimmte Ressource beschreiben.

Landing Page: Der Term beschreibt die Webseite eines Repositoriums, die eine bestimmte Ressource im Repository repräsentiert.

Zielsetzung	Geforderte Merkmale	Erwünschte Merkmale
1. Auffindbarkeit	<p>1.1 Das Repository ermöglicht es den Nutzer:innen, grundlegende Dublin-Core-Metadaten in seinen Datensätzen zu verwenden, aber auch granularere Elemente (z. B. zur Unterstützung von Mehrsprachigkeit, FAIR-Konformität, disziplinbasierten und regionalen Metadatenschemata).</p> <p>1.2 Das Repository unterstützt das Abrufen von Metadaten über OAI-PMH.</p> <p>1.3 In Fällen, in denen die Veröffentlichung zurückgezogen wurde, stellt das Repository eine „tombstone page“ zur Verfügung und der Metadatensatz bleibt öffentlich zugänglich.</p> <p>1.4 Das Repository vergibt persistente Identifikatoren (PIDs), die auf die Landing Page der Ressource führen.</p> <p>1.5 Das Repository bietet eine Suchfunktion.</p> <p>1.6 Die Metadaten im Repository werden von externen akademischen Suchmaschinen und Aggregatoren indiziert.</p> <p>1.7 Das Repository ist in einem oder mehreren disziplinären oder allgemeinen Verzeichnissen von Repositorien nachgewiesen.</p> <p>1.8 Die Metadaten im Repository sind in menschen- und maschinenlesbaren Formaten verfügbar.</p>	<p>1.9 Das Repository unterstützt die Verknüpfung von verwandten Inhalten wie Preprints, veröffentlichten Artikeln, Forschungsdaten und Software im Metadatensatz (z. B. einschließlich PIDs für verwandte Ressourcen an anderer Stelle).</p> <p>1.10 Das Repository unterstützt PIDs für Autor:innen, Förderer, Institutionen, Förderprogramme und Zuschüsse sowie andere relevante Entitäten.</p> <p>1.11 Die Metadaten im Repository werden unter einer Creative Commons Public Domain Lizenz (CC0) zur Verfügung gestellt.</p> <p>1.12 Bei Forschungsdaten unterstützt das Repository bei Bedarf Identifikatoren für Daten auf mehreren Granularitätsebenen (z. B. wenn eine Teilmenge des vollständigen Datensatzes für Forschungszwecke verwendet wird und eine Quellenangabe für die Teilmenge benötigt wird).</p> <p>1.13 Das Repository unterstützt die Verwendung von kontrollierten Vokabularen in den Metadatensätzen.</p> <p>1.14 Die Metadaten im Repository stehen in einem bibliografischen Standardformat kostenlos zum Download bereit.</p>

Zielsetzung	Geforderte Merkmale	Erwünschte Merkmale
2. Zugang	<p>2.1 Die Inhalte des Repositoriums sind für die Nutzer:innen kostenlos verfügbar.</p> <p>2.2 Die Landing Page für jede Ressource im Repository enthält einen Link zu der jeweiligen Ressource.</p> <p>2.3 Das Repository unterstützt den Zugang zu seiner Dokumentation und seinen Metadaten für Menschen mit Behinderungen.</p> <p>2.4 In Fällen, in denen das Repository sensible Forschungsdaten sammelt, gibt es Mechanismen, die es den Dateneigentümern ermöglichen, den Zugang auf autorisierte Nutzer:innen zu beschränken.</p>	<p>2.5 Das Repository unterstützt eine responsive, mobilfreundliche Benutzeroberfläche.</p> <p>2.6 Das Repository bietet einen Mechanismus, um Nutzer:innen sehr große Dateien außerhalb der normalen Benutzeroberfläche zur Verfügung zu stellen (in Fällen, in denen die Dateigröße für die Nutzer:innen schwer zu handhaben ist).</p> <p>2.7 In Fällen, in denen der Zugang zu einer Ressource eingeschränkt ist, bietet das Repository eine indirekte Möglichkeit, auf diese Ressource zuzugreifen (z. B. durch Kontaktaufnahme mit den Autor:innen).</p> <p>2.8 In Fällen, in denen das Repository sensible Daten sammelt, wird es Tools zur Anonymisierung empfehlen, um die Weitergabe der Daten zu ermöglichen.</p> <p>2.9 Das Repository erfüllt die neueste Version der W3C Web Content Accessibility Guidelines.</p>
3. Wiederverwendbarkeit	<p>3.1 Das Repository nimmt Lizenzinformationen in den Metadatensatz auf, die die Bedingungen für die Wiederverwendung der Ressource festlegen.</p>	<p>3.2 Die Landing Pages im Repository enthalten Metadaten, die für die Zitation der Veröffentlichungen erforderlich sind und in maschinenlesbarem Format vorliegen.</p> <p>3.3 Das Repository verwendet Signposting, um den maschinellen Zugriff auf die Ressourcen zu unterstützen.</p> <p>3.4 Die Ressourcen werden in maschinenlesbaren, nicht-proprietären Formaten gespeichert.</p> <p>3.5 Wenn Inhalte in proprietären oder nicht maschinenlesbaren Formaten eingereicht werden, versucht das Repository, Versionen in offenen, standardkonformen und maschinenlesbaren Formaten zu erstellen.</p>

Zielsetzung	Geforderte Merkmale	Erwünschte Merkmale
4. Integrität und Authentizität	<p>4.1 Das Repository wendet Sicherheitspraktiken an, um eine unbefugte Manipulation von Inhalten zu verhindern.</p> <p>4.2 Das Repository unterstützt Überprüfungen der Metadaten und die Versionierung der Veröffentlichungen durch die Einreichenden oder Administrator:innen.</p> <p>4.3 Das Repository führt regelmäßig Integritätsprüfungen der Ressourcen durch, um unbefugte Änderungen oder versehentliche Beschädigungen zu erkennen.</p>	<p>3.6 Das Repository stellt Nutzungsbedingungen für die Inhalte bereit, die keine Standardlizenz für die Wiederverwendung haben, einschließlich der Bedingungen für die Wiederverwendung, die zum Zeitpunkt der Einreichung vereinbart wurden.</p>
5. Qualitätssicherung	<p>5.1 Das Repository nimmt bei der Einreichung einer Ressource eine einfache Überprüfung (und bei Bedarf eine Verbesserung) der grundlegenden Metadaten vor.</p> <p>5.2 Das Repository stellt eine Dokumentation zur Verfügung oder verfügt über eine Richtlinie, aus der hervorgeht, welche Kuratierungsprozesse auf die Ressourcen und die Metadaten angewendet werden.</p>	

Zielsetzung	Geforderte Merkmale	Erwünschte Merkmale
6. Archivierung	<p>6.1 Das Repository verfügt über einen Plan zur digitalen Archivierung, der die Dauer der Archivierung festlegt, die Rollen bestimmt und die Verfahren für die Archivierung der verschiedenen Ressourcenformate dokumentiert.</p> <p>6.2 Das Repository erfasst die Prüfsumme, wenn eine Ressource eingereicht oder geändert wird.</p> <p>6.3 Das Repository sammelt grundlegende Archivierungsmetadaten wie Provenienz, Datum des Uploads und Dateiformat.</p> <p>6.4 Die Vereinbarung zwischen den Einreichenden und dem Repository sieht alle Maßnahmen vor, die zur Erfüllung der Archivierungspflichten erforderlich sind – z. B. das Recht, die Objekte zu kopieren, umzuwandeln und zu speichern.</p> <p>6.5 Die Metadaten und Ressourcen im Repository können in andere Systeme kopiert oder migriert werden.</p> <p>6.6 Mindestens eine Kopie der Repositoryinhalte wird an einem anderen Ort gespeichert als das ursprüngliche Repository.</p> <p>6.7 Das Repository verfügt über einen Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, der die Vorgehensweise im Falle von Naturkatastrophen oder Cyberangriffen beschreibt.</p>	<p>6.8 Das Repository sammelt Archivierungsmetadaten, die einem geeigneten Metadatenschema entsprechen (z. B. PREMIS).</p>

Zielsetzung	Geforderte Merkmale	Erwünschte Merkmale
7. Nachhaltigkeit und Management	<p>7.1 Das Repository gibt klar an, welche Einrichtung für die Betreuung verantwortlich ist und wie die Organisation geregelt ist.</p> <p>7.2 Das Repository verfügt über eine Kontaktstelle zur Unterstützung der Nutzer:innen und mindestens eine Personalkraft, die ausdrücklich für die Betreuung der Dienste zuständig ist.</p> <p>7.3 Das Repository antwortet auf Anfragen innerhalb eines angemessenen Zeitraums.</p> <p>7.4 Das Repository verfügt über eine öffentlich zugängliche Richtlinie, aus der hervorgeht, was mit den Inhalten geschieht, wenn der Betrieb eingestellt wird.</p> <p>7.5 Das Repository (oder die Institution, die das Repository betreibt) hat einen langfristigen Plan für die Verwaltung und Finanzierung des Repositoriums.</p>	
8. Sonstiges	<p>8.1 Das Repository stellt eine öffentliche Dokumentation zur Verfügung, in der beschrieben wird, welche Arten von Ressourcen zur Veröffentlichung akzeptiert werden.</p>	<p>8.2 Das Repository unterstützt die Übermittlung über standardisierte Protokolle wie SWORD.</p> <p>8.3 Das Repository unterstützt sowohl Einzel- als auch Massen-Uploads.</p> <p>8.4 Das Repository sammelt und teilt Nutzungsdaten nach einer Standardmethode (z. B. Anzahl der Aufrufe, Downloads).</p> <p>8.5 Das Repository basiert auf gut unterstützter Open-Source-Software.</p>